

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI ATOQLI OTLAR QATNASHGAN FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING SEMANTIK JIHATLARI

Shuhratova Shaxinabonu Bahodirovna
Alfraganus Universiteti filologiya va tillarni
o‘qitish fakulteti talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada frazeologik birliklarning semantik xususiyatlariga e’tibor qaratiladi. Ingliz va o‘zbek tilida atoqli otlar hamda ularning ilmiy yaratilishi lingva madaniy jihatlari bo‘yicha ularni tasniflash va tekshirishdir. Asosan, onomastik xususiyatga ega ingliz va o‘zbek frazeologik birliklari tadqiq qilinadi. Zamonaviy tilshunoslik yutuqlariga asoslanadi.

Kalit so‘zlar: frazeologik birliklar, o‘ziga xos ismlar, idiomalar, birliklar, o‘xshatish, metonimiya, metofora, sinekdoxa.

Frazeologik birliklar yoki idiomalar ko‘pchilik g‘arb olimlari tomonidan eng go‘zal ,rang-barang so‘z birliklari deb ta’riflangan. Frazeologizmlar millatlarning asliyatini ifodalovchi so‘z birliklari hisoblanadi. Ularda xalq urf-odatlarining eng yorqin va qiziqarli eskizlarini, urf-odatlar va xurofotlarini ,uning oldingi tarixi haqidagi xotiralarini, xalq qo‘shiqlaridan parchalar va ertaklarning malum bir ma’nolarini o‘z ichiga jamlangan. Frazeologiya nafaqat eng rang -barang ,ehtimol so‘z boyligining eng demokratik sohasi bo‘lib , nutqda erkin qo‘llaniladi.

Frazeologik birliklar tilning boshqa birliklaridan farq qiluvchi, o‘ziga xos ma’no va shaklga ega bo‘lgan birikmalardir. Ular so‘zlar va erkin birikmalardan farqli ravishda sintaktik jihatdan yaxlit, semantik jihatdan o‘zgarimas hisoblanadi. Chunki frazeologiyaning bir qancha boshqa sohalari bilan kuchli aloqalari bor, lekin tilshunoslikning morfologiya, sintaksis, semantika va nutq tahlili bilan bo‘g‘liq. Frazeologik birliklarning bir turini boshqasidan farqlash mezonlari , masalan, birikmalar va idiomalar, to‘liq va yarim idiomalar va eng ko‘p farqqa ega bo‘lgan erkin birikmalardan shaffof va o‘zgaruvchan va shaffof ko‘p so‘zli birliklar sintaktik va semantik cheklovlardan tashqarida deb hisoblanadi. Frazeologik birliklarda ma’no va birliklarning o‘zaro ta’siri natijasida hosil bo‘ladigan yagona tushunchani bildiradi. Frazeologik birlikning haqiqiy ma’nosi ko‘chma so‘z birikmasining lug‘aviy ma’nosiga qarama-qarshidir. Boshlang‘ich so‘z guruhining ko‘chirilishi o‘xshatishga asoslanishi mumkin. Metafora, metonimiya va sinekdoxa shular jumlasidandir. Bundan tashqari ,semantikaning shakllanishida frazeologik birliklar tarkibida madaniy komponent alohida va juda muhim rol o‘ynaydi. U frazeologik birliklarni madaniy axborot tashuvchisi sifatida belgilaydi, xalqning noyob tajribasiga asoslanadi. Masalan, frazeologik birlik Axilles to‘pig‘i –“erkakning holati yoki xarakteridagi zaif nuqta” ma’nosini anglatadi.

Tilshunoslar ushbu ko‘p so‘z birliklarining qaysi kichik to‘plamlari bo‘lishi kerakligi haqida fikr yuritishgan. Ingliz tilida Frazeologik birliklarni rus tilshunosi Kunin boshqa til birliklaridan quyidagicha farqlaydi:

- turg‘unlik ikki yoki undan oriq leksimadan yasalishi;
- tilda tayyor holda saqlanib, nutqqa shundayligicha olib kirilishi

Mifologiyaga qaytishda atoqli otlarni ishlatadigan bir nechta frazeologik birliklar ham mavjud. Aniq shaxslar, joylar yoki narsalarni nomlaydigan va har doim katta harf bilan yoziladigan so‘zlar atoqli ot hisoblanadi. Ularning ba’zilari boshqa tillardan olingan , masalan, ingliz tilida ular quyidagilarga bo‘linadi: Bibliyadan olingan idiomalar, turli tillardan ingliz tiliga kirib kelgan frazeologik birliklardir. Misol uchun, Masih my sin, Pass through the needle of St. Peter , Samson the judgment of Solomon among the prophets, the Tower of Babel, the confusion of Babylon, the Lady of Babylon, the heel and spear of Achilles, the bath of Adonis and Aeson, the cup of Aurora, the bow by jupiter : Mercury of Zares and Penates, Minerva the Bird, Neptune's Sheep, Acupolco Gold, Manifesto, Prince Albert's Coat, Arkansas Toothpick, Bronx Scream - He was so stupid you could sell him the Brooklyn Bridge, California dyally, China syndrome, Australian electionbulletin, Botany Bay, Bradman, All Tea in China.

Ularning orasida bir qancha farqlar mavjud: geografik joylashuvi va odamlarning o'ziga xos mentaliteti. Koryuzova yaratgan onomastik komponentli frazeologik birliklarning ajoyib tasnifi va u o'z tadqiqotida ushbu frazeologik birliklarning kelib chiqishini hisobga olgan holda tushuntirib berdi. Bunda frazeologik birliklar ikki yoki undan ortiq so'zdan iborat ekanligini ta'kidlash lozim. Bular bilvosita ifodalovchi bir so'zga teng bo'lgan so'zlar ma'nosidir. Bir so'zli frazeologik birliklar ham mavjud bo'lib, ularga misol qilib Abigayl, Andey, Afandi - frazeologik birliklarini olish mumkin. Bir so'zni ibora sifatida ataganda, u bu iborada bilvosita ifodalanishi mumkin bo'lgan bitta so'zning ishlatilishiga ishora qiladi. Frazeologik birliklar chuqur o'rganilgan bo'lsada, o'zbek tilshunosligida onomastik komponentli iboralar o'rganilmagan. O'zbek frazeologik birliklari quyidagi shaklda:

1. Tarkibida antroponimlar mavjud frazeologik birliklar.
2. Tarkibida toponimlar mavjud frazeologik so'z birlikmalari.
3. Zoologik nomlardan iborat frazeologik birliklar.

Misol uchun "Borsakelmasga ketdi; Tokning shoxlarini kesmasak, Qashqarga borib yetadi; Toshkentni tarig'idan yegan chumchuq Makkadan qaytib keldi; Nasriddin Afandi ekansiz; Odam ato bilan teng; Hizirni ko'rgan inson; Alpomishdek keriladi; Layli-yu Majnun ekanlar; Zaynabning holiga tushmaguncha Kumushni oqlab yuraveradilar; Sulaymon o'ldi devlar qutildi."

Xulosa qilib aytish mumkinki, iboralar xar bir tilning lug'atining eng katta guruhni tashkil qiladi. Atoqli ot so'z birikmalarining tuzilishiga ega bo'lgan frazeologik birliklar shular jumlasidandir. Frazeologizmlar tarkibiga kiruvchi shaxs va joy nomlari tarixiy, ijtimoiy yoki madaniy jihatdan axamyatlidir va shu jihatdan har qanday til o'rganuvchi o'rganishi lozim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

I. Books, monographs, collections:

1. Bulakhovskiy L.A. The course on Russian literary language. Two volumes. Part 1. –Kiev: Rad. Shkola, 1952. P. 448.
2. Kunin A.V. The Course on modern English phraseology Moscow: Vysshaya shkola, 1986.P. 336.
3. Kunin A.V. Phraseology of modern English. – Moscow: Mejdunarodniye otnosheniya, 1972. P. 288.

II. Abstracts and dissertations:

4. Arsentieva E.F. Comparative analysis of phraseological units expressing the character of a person in the English and Russian languages. Abstract of the work for Cand. of Philol. sciences – Moscow, 1984. P. 16.
5. Babkin A.M. Russian phraseology, its development, sources and lexicographic development. Abstract Doc. of Philol. sciences. – Leningrad, 1968. P. 26.
6. Vafoeva M. Y. Phraseological synonyms in the Uzbek language and their structuralsemantic analysis. Abstract of the work for Cand. of Philol. sciences – Tashkent, 2009, P. 26.
7. Isabekov I.N. Phraseological units and problems of their translation (on the material of the Kyrgyz and Russian languages). Abstract of the work for Cand. of Philol. Sciences – Bishkek, P. 2004.
8. Korzyukova Z.V. The main aspects of the functioning of phraseological units with proper names in the English language: national and cultural specificity. Diss. for Cand. Of Philol. sciences. – Moscow, 2003. P. 486.
9. Kulieva L. Principles of phraseologization in Russian and English. Abstract for Cand. of Philol. sciences. – Baku, 2004. P. 26.
10. Mamatov A.E. Issues of the formation of the phraseologisms of the Uzbek language. Abstract for Doc. of Philol. sciences. – Tashkent, 1999. P. 316.
11. Musaev K. Translation of lexical and phraseological units as a problem of the private theory of translation (on the material of translations of Russian and Uzbek languages). Abstract for Doc. of Philol. sciences. – Tbilisi, 1988. P. 42.